

ANALISIS PENGARUH VARIASI SUHU DAN BAHAN BAKU KARBON AKTIF PADA SISTEM INSTALASI AIR BERSIH

Akhmad Radjiq¹⁾, Indra Gunawan²⁾

¹Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit besar, Palembang, 30139, Indonesia

²Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139, Indonesia

*email korespondensi: ahmadraziq040602@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
13/09/24

Received in revised:
18/03/25

Accepted:
22/03/25

Online-Published:
17/04/25

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15234445>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh variasi suhu dan bahan baku karbon aktif pada sistem instalasi air bersih dengan menggunakan air payau sebagai bahan baku. Air merupakan kebutuhan pokok yang vital, namun ketersediaan air bersih masih menjadi masalah di banyak daerah. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini melakukan proses filtrisasi untuk mengolah air payau menjadi air bersih. Variasi suhu dan jenis bahan baku karbon aktif, yaitu batok kelapa dan batu bara, diuji untuk menentukan kondisi yang paling optimum dalam proses pemfilteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air payau sebelum dan sesudah proses pemfilteran mengalami perubahan signifikan. Pengaruh variasi suhu dan jenis bahan baku terhadap performa karbon aktif dalam menyaring air payau diuji dengan parameter fisika (kekeruhan, rasa, warna, TDS) dan parameter kimia (pH, kadar logam Fe). Salah satu cara untuk mengolah air kotor menjadi air bersih yang layak guna bagi masyarakat adalah melalui metode filtrasi. Filtrasi merupakan teknik penjernihan air yang melibatkan penggunaan filter. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan solusi praktis untuk pengolahan air payau menjadi air bersih serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air demi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan implementasi teknologi serupa di daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Kata Kunci : Suhu, Karbon Aktif, Air, Instalasi

ABSTRACT

This study analyzes the effect of temperature variation and activated carbon raw materials on a clean water installation system using brackish water as raw material. Water is a vital basic need, but the availability of clean water is still a problem in many areas. To overcome this, this study conducted a filtration process to process brackish water into clean water. Variations in temperature and types of activated carbon raw materials, namely coconut shells and coal, were tested to determine the most optimum conditions in the filtration process. The results showed that the quality of brackish water before and after the filtration process changed significantly. The effect of temperature variation and type of raw material on the performance of activated carbon in filtering brackish water was tested with physical parameters (turbidity, taste, color, TDS) and chemical parameters (pH, Fe metal content). One way to process dirty water into clean water that is suitable for use by the community is through the filtration method. Filtration is a water purification technique that involves the use of filters. The benefits of this study are to provide practical solutions for processing brackish water into clean water and to increase awareness of the importance of maintaining water quality for health. This study is expected to be a reference for further research and implementation of similar technologies in other areas facing similar problems.

Keywords : Temperature, Activated Carbon, Water, Installation

1 PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk di bumi. Selain mendukung proses metabolisme tubuh pada manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya, air juga dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan hidup, seperti destinasi rekreasi, pembangkit listrik, sarana transportasi, serta irigasi pertanian. Air harus memenuhi beberapa kriteria seperti baik secara kimia, fisika, bakteriologi maupun radioaktif [1]. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya, seperti Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan kualitas air minum, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengolahan air limbah dan penggunaan air bersih untuk keperluan higiene sanitasi. [2]

Salah satu cara untuk mengolah air kotor menjadi air bersih yang layak guna bagi masyarakat adalah melalui metode filtrasi. Filtrasi merupakan teknik penjernihan air yang melibatkan penggunaan filter. Arang aktif sendiri adalah arang yang diolah melalui proses fisik atau kimia sehingga memiliki daya serap atau adsorpsi yang sangat tinggi. Proses karbonisasi dilakukan dengan memecah atau menguraikan selulosa menjadi karbon pada suhu sekitar 275°C. Setelah tahap aktivasi, suhu diatur bervariasi antara 500°C hingga 1000°C dengan tujuan memperoleh kualitas karbon aktif terbaik berdasarkan pengaruh suhu. Jadi suhu yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah 400°C dan 600°C. Setelah itu, kualitas karbon aktif yang diperoleh dianalisis, meliputi pengukuran kadar air, kadar abu, daya serap karbon terhadap larutan iodin, serta kemampuan penjernihan air dari karbon aktif tersebut [3].

Selain itu, batok kelapa telah dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan arang aktif yang diaplikasikan untuk proses penjernihan air sumur di Desa Belor, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan. Demikian pula menurut [4] arang aktif yang berasal dari batok kelapa mampu menjernihkan air, menghilangkan bau, dan menyeimbangkan pH air agar berada pada standar yang ideal (7,0-7,5).

Banyak penelitian-penelitian sebelum yang telah dilakukan dan relevan dengan studi yang akan dilakukan, peneliti dapat menelaah potensi kebaruan hasil tersebut untuk menilai keaslian penelitian terkait judul ini serta sebagai bahan perbandingan atau sumber perangkat teori, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Puri Rabiatul Amalia Sitorus [5] yang berjudul "Penerapan Filter Air Berbasis Zeolit Dan Pasir Silika Dengan Penambahan karbon aktif biji salak untuk Meningkatkan Kualitas air Sumur Gali". Penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi optimal bahan filter dicapai dengan susunan karbon aktif biji salak, zeolit, dan pasir silika masing-masing setebal 15 cm : 10 cm : 10 cm. Berdasarkan data uji, sampel D menunjukkan hasil yang paling mendekati batas maksimum yang diizinkan sesuai dengan PERMENKES RI No. 32 Tahun 2017 tentang persyaratan kualitas air layak konsumsi, terutama dilihat dari parameter kekeruhan, TDS, kandungan besi, dan tingkat kesadahan.

Penelitian yang dilakukan Retno Sulisty Dhamar Lestari, dkk [6] yang berjudul "Pembuatan Dan Karakterisasi Karbon Aktif Tempurung Kelapa Dengan Aktivator Asam Fosfat Serta Aplikasinya Pada Pemurnian Minyak Goreng Bekas". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan dan pengujian karakteristik karbon aktif dari tempurung kelapa dengan aktivator asam fosfat, yang mencakup kadar zat mudah menguap, kadar air, kadar abu, dan kadar karbon terikat, telah sesuai dengan Standar Industri Indonesia No.0258-79. Tempurung kelapa terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, kemudian melalui proses karbonisasi pada suhu 400°C selama 30 menit di dalam furnace. Karbon yang dihasilkan dihancurkan dan diayak hingga mencapai ukuran partikel yang bervariasi (30 mesh, 60 mesh, dan 80 mesh).

Sejalan dengan itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji penerapan filter air dengan membandingkan karbon aktif berbahan dasar batok kelapa dan batu bara. Penelitian ini mencakup uji parameter fisika (seperti kekeruhan, rasa, warna, dan TDS) serta parameter kimia (meliputi kadar logam Fe dan pH). Berkenaan dengan itu, jadi penelitian ini adalah "ANALISIS PENGARUH VARIASI SUHU DAN BAHAN BAKU KARBON AKTIF PADA KEJERNIHAN INTALASI AIR BERSIH". Besar harapan semoga penelitian ini nantinya dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua orang di kemudian hari.

2. BAHAN DAN METODA

2.1 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dijalani peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti sesuai pada diagram di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan diagram diatas penelitian ini dimulai dengan studi literatur melalui Standard, Pedoman/Buku, Jurnal, *Web Page*. Setelah mendapatkan bahan penelitian yang di cari dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian setelah alat dan bahan siap, peneliti mulai melakukan karbonisasi bahan baku dengan temperatur pemanasan karbonisasi sekitar 600°C dan 400°C. Setelah karbonisasi selesai, peneliti melanjutkan proses aktivasi pada bahan baku. Lalu melakukan pengujian karbon aktif dan dilihat data yan dihasilkan baik atau tidak. Kalau data yang didapatkan tidak baik, peneliti harus menguji ulang karbon aktif. Jika data yang dihasilkan baik dilanjutkan analisis data. Langkah terakhir peneliti menyimpulkan asil yang sudah diperoleh.

Gambar 2 dan gambar 3 menunjukkan alat sistem instalasi air bersih yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari pengaruh variasi suhu dan bahan baku karbon aktif pada sistem instalasi air bersih menggunakan air payau

Gambar 2. Set up penelitian

Pada penelitian ini, air payau yang berada di dalam tedmond dilakukan penyedotan air menggunakan pompa, kemudian air payau memasuki tabung VRP dan melakukan proses penyaringan melalui pasir *greensand*, pasir silika dan batu zeolit. Setelah dari proses tabung VRP di atas dilanjutkan proses penyaringan pada karbon aktif maka akan menghasilkan air payau menjadi air bersih.

Gambar 3. Set up penelitian Karbon Aktif

2.2 Alat dan bahan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa alat dan bahan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

2.2.1 Alat Penelitian

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Alat Penelitian yang dipakai peneliti secara langsung :

1) Pompa

Pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air ke sistem pipa.

Gambar 4. Pompa Shimizu

2) Pipa PVC

Pipa yang terbuat dari bahan PVC (*Polyvinyl Chloride*) yang digunakan untuk mengalirkan air dari pompa ke tabung penampungan.

Gambar 5. Pipa PVC berdiameter 0,5 Inchi

- 3) Tabung VRP
Tabung penampungan air yang digunakan untuk menyimpan air yang telah dipompa dari sumber air.

Gambar 6. Tabung VRP

- 4) Valve
Katup yang digunakan untuk mengontrol aliran air dalam sistem pipa.

Gambar 7. Valve

- 5) Tedmon 500 L
Tedmon untuk menampung air yang akan di teliti

Gambar 8. Tedmon 500 L

- 6) Mesin *furnance*
Mesin yang digunakan untuk membuat karbon aktif

Gambar 9. Mesin *Furnance*

- 7) Flow Meter
Alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran air dalam sistem pipa.

Gambar 10. Flow Meter

- 8) *Pressure Guage*
Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan air dalam sistem pipa.

Gambar 11. *Pressure Guage*

2.2.2 Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

- 1) Air Payau

Gambar 12. Air Payau Gasing

2) Karbon Aktif Batu Bara

Gambar 13. Karbon Aktif (a) Batu Bara, (b) Batok Kelapa

2.3 Langkah Proses Pengerjaan Karbon Aktif

Langkah proses pengerjaan ini dimulai dari :

1. Melakukan karbonisasi terhadap bahan baku karbon aktif batu bara dan batok kelapa

Pada proses ini bahan baku karbon aktif dilakukan proses menuju arang dan karbonisasi dengan menggunakan alat *furnance* sesuai dengan temperatur yang telah ditentukan dengan proses waktu 2 jam. Proses karbonisasi adalah proses penting dalam pembuatan karbon aktif, di mana bahan baku organik, seperti batubara, tempurung kelapa, atau kayu, dipanaskan pada suhu tinggi di bawah kondisi yang terkontrol untuk mengubahnya menjadi karbon aktif.

Gambar 15. Proses Karbonisasi

2. Melakukan aktivasi pada bahan baku karbon aktif batu bara dan batok kelapa

Pada proses ini bahan baku dilakukan aktivasi menggunakan NaOH dengan cara direndam selama waktu 1x24 jam, dan setelah dilakukan perendaman dilanjutkan proses pembilasan kemudian proses pengeringan pada bahan baku tersebut. Proses aktivasi pada karbon aktif menggunakan NaOH (natrium hidroksida) merupakan salah satu metode aktivasi kimia yang umum dilakukan untuk meningkatkan sifat adsorpsi karbon aktif

Gambar 16. Proses Aktivasi

3. Melanjutkan proses dengan alat instalasi air bersih

Untuk melanjutkan proses pada instalasi air bersih, peneliti memulai dengan menyiapkan air payau sebanyak 500 L dengan menggunakan tedmon, kemudian peneliti menyiapkan karbon aktif dan mengisi setiap *housing* filter dengan 800 gram karbon aktif yang nantinya akan berperan dalam menyaring dan menyerap kontaminan dari air. Setelah itu dilanjutkan dengan proses *running* untuk mengolah air payau tadi menjadi air bersih dan memastikan aliran air akan melalui setiap *housing* yang sudah di isi dengan karbon aktif. Pada pengolahan akhir akan melalui tahap penyaringan dengan karbon aktif, air akan melalui tabung VRP sebagai langkah awal penyaringan dan setelah melalui proses tabung VRP, akan melalui proses pemfilteran dari masing-masing karbon aktif untuk menghasilkan air bersih siap pakai. Setelah mendapatkan hasil air siap pakai, peneliti melanjutkan penelitian dengan mengukur debit air agar mendapatkan hasil dengan *pressure guage* dengan konstan. Dan hasil akhir yang didapatkan ialah air payau menjadi air bersih dengan debit air 14 liter /menit menggunakan pompa Shimizu dengan kapasitas 10-24 L/min, tekanan air 1 kg/cm² (14psi), waktu 15 detik /liter.

2.4 Metode pengambilan data

Untuk Metode pengambilan data bisa dilihat dari diagram penelitian di atas. Dimulai dengan studi literatur melalui jurnal, buku dan internet. Setelah mendapatkan bahan penelitian yang di cari dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian setelah alat dan bahan siap, peneliti mulai melakukan karbonisasi bahan baku dengan temperatur pemanasan karbonisasi sekitar 600°C dan 400°C. Setelah karbonisasi selesai, peneliti melanjutkan proses aktivasi pada bahan baku. Lalu melakukan pengujian karbon aktif dan dilihat data yang dihasilkan baik atau tidak. Kalau data yang didapatkan tidak baik, peneliti harus menguji ulang karbon aktif. Jika data yang dihasilkan baik dilanjutkan analisis data. Langkah terakhir peneliti menyimpulkan asil yang sudah diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Hasil Analisis Kandungan Air Sebelum Penelitian

Data pengujian analisis hasil air payau Gasing sebelum dilakukan pengujian dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Analisis Hasil Data sebelum Penelitian

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang Diperbolehkan	Hasil Data Sebelum Uji
1	Resistivitas	$\Omega \cdot m$	-	1,505
2	Salinity	g/L	-	325,4
3	<i>Total Disslove Solid</i>	mg / L	< 300	322,5
4	Kekeruhan	NTU	< 3	1,740
5	Warna	TCU	10	4,884
6	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau
7	pH	-	6,5 – 8,5	5,0
8	Nitrat (sebagai NO ³) (terlarut)	mg / L	20	2,292
9	Nitrit (sebagai NO ²) (terlarut)	mg / L	3	< 0,063
10	Konduktivitas	S/m	-	368,4
11	<i>Disslovet oksigen</i>	Mg/l		2,84
		%		36,3
12	Temperatur	°C		27,2

Berdasarkan hasil pengujian, untuk data sebelum pengujian ditemukan bahwa beberapa parameter air mengalami ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan. Restivitas air tercatat sebesar 1,505 $\Omega \cdot m$ dan Salinity air tercatat sebesar 325.4 g/L. Parameter *Total Dislovet Solid* dengan satuan mg/L memiliki kadar maksimum yang diperbolehkan <300 mg/L dan data sebelum diuji itu 322,5 mg/L, Kekeruhan air mencapai 1.720 NTU, melebihi batas maksimum yang seharusnya tidak lebih dari <3 NTU. Kemudian, nilai warna air

mencapai 4.884 TCU, juga melampaui batas maksimum yang diizinkan, yaitu 10 TCU. Pada parameter bau menunjukkan bahwa untuk sampel Air Payau Gasing masih berbau yang tidak memenuhi persyaratan. pH air tercatat sebesar 5.0, yang berada di bawah rentang normal 6.5 hingga 8.5. Kemudian parameter seperti total padatan terlarut, nitrat, dan nitrit berada di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan langkah perbaikan yang diperlukan guna memenuhi standar kualitas air yang diharapkan.

3.2 Data Hasil Analisis Kandungan Air Setelah Penelitian

Analisis dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Hasil Data setelah Penelitian

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar Maksimum yang Di-perbolehkan	Hasil Data Uji Karbon Batu Bara		Hasil Data Uji Karbon Aktif Batok Kelapa	
				400°C	600°C	400°C	600°C
1	Resistivitas	$\Omega \cdot m$	-	1,79	1,80	1,75	1,77
2	Salinity	g/L	-	273,1	271,2	282,7	277,3
3	Total Dissolve Solid	mg / L	< 300	281,1	275,3	286,6	282,7
4	Kekeruhan	NTU	< 3	1,225	1,080	1,110	1,070
5	Warna	TCU	10	12,185	<	<	8,388
6	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
7	pH	-	6,5 – 8,5	7,0	7,0	6,7	6,9
8	Nitrat (sebagai NO ³) (terlarut)	mg / L	20	2,625	1,226	1,137	0,925
9	Nitrit (sebagai NO ²) (terlarut)	mg / L	3	< 0,063	<	<	< 0,063
10	Konduktivitas	S/m	-	311,6	305,2	317,7	312,8
11	Disslovet oksigen	mg/L	-	1,01	5,0	4,69	4,88
		%	-	60,2	63,2	60,7	63,7
12	Temperatur	°C	-	30	28,5	28,9	28,5
13	Rasa	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa

Dari data diatas untuk Resistivitas semua hasil setelah penelitian berada pada kisaran yang mirip, sedikit meningkat dibanding sebelum uji (1,79-1,80 $\Omega \cdot m$ untuk karbon batu bara, 1,75-1,77 $\Omega \cdot m$ untuk karbon aktif batok kelapa). Lalu Salinitas setelah uji menurun untuk semua sampel karbon, menunjukkan pengurangan salinitas yang efektif. Kemudian Total Dissolved Solid (TDS) hasil TDS setelah uji semuanya di bawah batas maksimum yang diperbolehkan (< 300 mg/L), menunjukkan perbaikan dari sebelum uji. Untuk Kekeruhan semua hasil setelah uji berada di bawah batas maksimum yang diperbolehkan (< 3 NTU), menunjukkan perbaikan dari sebelum uji. Untuk Warna hasil setelah uji menunjukkan penurunan, tetapi karbon aktif batu bara dengan suhu 400°C masih menunjukkan nilai warna yang tinggi. Kemudian Bau, semua sampel setelah uji tidak berbau, sesuai dengan standar. Hasil pH setelah uji berada dalam rentang yang diperbolehkan (6.5 – 8.5), menunjukkan peningkatan dari sebelum uji. Nitrat (sebagai NO₃) Hasil setelah uji semuanya di bawah batas maksimum yang diperbolehkan (20 mg/L), menunjukkan penurunan kadar nitrat. Untuk Nitrit (sebagai NO₂) Hasil setelah uji tetap tidak terdeteksi (<0,063 mg/L), sesuai dengan standar. Konduktivitas Hasil konduktivitas setelah uji menunjukkan penurunan untuk semua sampel karbon. Dissolved Oxygen (DO) pada nilai DO meningkat setelah uji, terutama pada karbon aktif batok kelapa dengan suhu 600°C yang mencapai 63,7%, menunjukkan peningkatan kualitas air. Lalu temperatur air setelah uji sedikit meningkat tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dan terakhir pada rasa semua sampel setelah uji tidak berasa, sesuai dengan standar.

Karbon Aktif Batok Kelapa yang diproses pada suhu 400°C dan 600°C menunjukkan performa yang lebih baik dalam beberapa parameter seperti TDS, pH, dan DO, dan hasil dari Karbon Aktif Batu Bara yang diproses pada suhu 600°C dan 400°C menunjukan nilai warna yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Karbon Aktif Batok Kelapa. Secara keseluruhan, semua jenis karbon setelah uji menunjukkan peningkatan kualitas air

dibandingkan dengan sebelum uji, terutama dalam parameter TDS, kekeruhan, pH, nitrat, dan dissolved oxygen.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rangkaian penelitian tujuan peneliti mengubah air payau menjadi air bersih yang aman untuk diminum dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Meningkatkan kualitas air atau menghilangkan kandungan garam, mineral, dan kontaminan lainnya yang terkandung dalam air payau. Dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air payau, seperti penyakit ginjal, hati, dan kulit. Menghasilkan air bersih yang nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Kemudian bisa juga menghemat biaya penggunaan air minum yang dibeli dari luar, serta mengurangi biaya perawatan kesehatan juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Hasil pembahasan pada penelitian ini, peneliti telah mengikuti sesuai standar dari Kemenkes supaya air yang di uji sudah siap pakai seperti yang sudah tertera di pembahasan di atas. Pada penjelasan Karbon aktif batu bara yang diproses pada suhu 600°C dan karbon aktif batok kelapa pada suhu 600°C masing-masing menunjukkan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas air dibandingkan dengan suhu 400°C, dengan perbedaan performa tergantung pada parameter yang diamati. Dari salah satu hasil penjelasan ini sudah menunjukkan bahwa air yang peneliti teliti sudah siap pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. R. Vegatama et al. (2020). *Rancang Bangun Filter Air Dengan Filtrasi Sederhana Menggunakan Energi Listrik Tenaga Surya*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Teknologi Migas
- [2] Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2023). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- [3] Suhartana. (2006). *Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Baku Arang Aktif dan Aplikasinya untuk Penjernihan Air Sumur di Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro
- [4] Jamilatun,S dan M.Setyawan. (2014). *Pembuatan Arang Aktif Dari Tempurung Kelapa Dan Aplikasinya Untuk Penjernihan Asap Cair*. Spektrum Industri. Vol 12(1) : 73-86..
- [5] Sitorus, Puri Rabiatul Amalia (2022) *Penerapan Filter Air Berbasis Zeolit Dan Pasir Silika Dengan Penambahan Karbon Aktif Biji Salak Untuk Meningkatkan Kualitas Air Sumur Gali*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [6] Lestari, Retno Sulistyio Dhamar dan Denni Kartika Sari, Afriyanti Rosmadiana, Bening Dwiper mata. (2016). *Pembuatan Dan Karakterisasi Karbon Aktif Tempurung Kelapa Dengan Aktivator Asam Fosfat Serta Aplikasinya Pada Pemurnian Minyak Goreng Bekas*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Cilegon-Banten.
- [7] Indriatmoko, R.H. (2019). Analisis Terhadap Kualitas Air Baku Sebagai Dasar Perencanaan Sistem Pengolahan Air Siap Minum Untuk Masyarakat. [Vol. 11 No. 1 \(2019\): Jurnal Air Indonesia](#)
- [8] Juniarto, M. R., Rudiyanto, & Hartanto, R. (2013). Portable Alat penjernih air dengan sistem filtrasi. *Jurnal Riset Daerah, Khusus*, 89–104.
- [9] Kalsum, Leila dan Fadarina, Aneasari Meidinariasty, Selastia Yuliaty, Adi Syakdani. (2021). *Pengolahan Air Payau Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Elektrokoagulasi*. Palembang
- [10] Cronan, Johan E. (2014). *Escherichia coli as an experimental organism*. Molecular Biology. John Wiley and Sons Ltd. Advanced article. doi: 10.1002/9780470015902.a0002026.pub2.
- [11] Kurniawan, M Agung dan Heni Fitriani, Febrian Hadinata. (2021). *Analisis Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kota Palembang*. Palembang: UNSRI
- [12] Lestari, Dewi Yuanita. (2010). Kajian Modifikasi dan Karakterisasi Zeolit Alam dari Berbagai Negara. *Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia 2010*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [13] Effendi, Hefni. (2003). *Telaah Kualitas Air : Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Penerbit : Kanisius. Yogyakarta
- [14] Marsidi, Ruslih. (2001). *Zeolit Untuk Mengurangi Kesadahan air*. Bandung. Institut Teknologi Bandung
- [15] Nugroho, C. (2016). Pengaruh Menbgkonsumsi Buah Nanas Terhadap pH Saliva Pada Santriwati Usia 12-16 Tahun Pesantren Perguruan Sukahideung Kabupaten Tasikmalaya. *Journal ARSA* , 11(1), 11.
- [16] Qureshi, N., & Nelson, S. (2003). *Radium removal and manganese greensand by HMO*. *Journal Awwa*, 3(95), 101–108. <https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.2003.tb10318.x>